

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE NAS METRÓPOLES: O CASO DA CIDADE DE CURITIBA

Aline Costa do Nascimento (UNIFAE) aline_msm@yahoo.com.br

Gilson Batista de Oliveira (UNIFAE) gilsono@fae.edu

Resumo

A pesquisa sobre as políticas de desenvolvimento sustentável na cidade de Curitiba pode auxiliar na criação de possibilidades objetivas de intervenção política no âmbito do desenvolvimento urbano-ambiental, sobretudo no âmbito das metrópoles, valorizando os saberes e instituições locais. A cidade de Curitiba tem uma prática de gestão ambiental modelo. Suas políticas de desenvolvimento local sustentável servem de parâmetro para as várias metrópoles brasileiras. Em Curitiba, a administração municipal, ao invés de negar espaços para a subjetividade dos moradores locais, tende a ampliá-los de maneira inelutável. É isso que possibilita êxito na promoção do desenvolvimento sustentável. Assim, o objetivo geral deste trabalho é estudar a prática e as políticas no campo da gestão ambiental na cidade de Curitiba, enquanto com o objetivo específico buscar-se-á estudar os programas ambientais, referentes ao tratamento e destinação do lixo urbano, nela implementados.

Palavras-chave: desenvolvimento; sustentabilidade; reciclagem.

1. Introdução

A preocupação em preservar o meio ambiente foi gerada pela necessidade de oferecer à população futura as mesmas condições e recursos naturais de que dispomos. Para se obter um relativo sucesso, essa questão deve ser tratada no âmbito das cidades, pois é justamente no modo de vida da população das metrópoles que os problemas ambientais são agravados.

A pesquisa sobre as políticas de desenvolvimento sustentável na cidade de Curitiba pode auxiliar na criação de possibilidades objetivas de intervenção política, no âmbito do desenvolvimento urbano-ambiental, essencialmente, no âmbito das metrópoles, valorizando os saberes e instituições locais.

Este trabalho é norteado pela seguinte questão:

Como a cidade de Curitiba, na busca de uma melhor qualidade de vida, lida com a gestão ambiental dos seus espaços urbano-industriais?

Para responder a essa pergunta, de forma geral, procurou-se estudar a prática e as políticas no campo da gestão ambiental na cidade de Curitiba. De forma específica, pretende-se estudar os programas ambientais, referentes ao tratamento e destinação do lixo urbano, implementados na cidade de Curitiba.

2. Meio ambiente, política pública e desenvolvimento

A preservação do meio ambiente é uma preocupação legítima da sociedade moderna. O foco está em ofertar para as gerações futuras as mesmas condições e recursos de que se dispõe no presente. O grande desafio está em atender “às necessidades do presente, sem

comprometer a capacidade das novas gerações atenderem às suas próprias necessidades” (COMISSÃO..., 1991, p. 46).

Conforme Oliveira (2002, p.42), essa preocupação é cada vez mais iminente, pois *“centenas de organizações não governamentais (ONGs) e praticamente todos os governos e órgãos oficiais do mundo lutam pelo controle da poluição e pela preservação da natureza como forma de garantir a qualidade de vida no nosso planeta”*.

O pensamento ambiental e o movimento ambientalista, que surgiram, na Europa e nos Estados Unidos, nas décadas de 1960 e 1970, podem ser divididos em cinco grandes temas: i) preservação da natureza; ii) desenvolvimento da administração (gerenciamento) e da ciência ecológica nos trópicos; iii) ambientalismo e crise global; iv) ecologia global, conservação e meio ambiente e; v) ambientalismo global (SOUZA, 1993; OLIVEIRA, 2002).

Contudo, a preocupação com a preservação remonta ao surgimento e ao fortalecimento da indústria. O célebre economista Thomas Malthus deixa isso bem claro em seu ensaio sobre a população (MALTHUS, 1996).

Para Schussel (2004), o desenvolvimento do processo de industrialização prejudicou significativamente o meio ambiente, o qual não consegue se recompor na mesma velocidade com que é destruído. Segundo o autor, a crise ambiental teve início a partir dos anos da década de 1950 e, desde então, vem sendo discutida em âmbito mundial.

Foram tomadas várias atitudes com o objetivo de combater essa problemática, entretanto, as catástrofes ambientais continuam ocorrendo. Além disso, o aumento da população urbana nos países em desenvolvimento e a falta de estrutura que possa garantir uma boa qualidade de vida a essas pessoas degradam ainda mais o ambiente.

Segundo Ferreira (2004), o processo industrial e a conseqüente urbanização acarretaram para o Brasil sérios problemas relacionados à área social e ambiental. Na realidade, o aumento da população urbana fez com que a qualidade de vida diminuísse nas grandes cidades. Para reverter esse problema, é necessário existir uma gestão voltada para o equilíbrio ambiental.

A situação atual do planeta exige um desenvolvimento sustentável, no entanto, ele precisa ser realizado em longo prazo, pois se faz necessária uma série de medidas para que isso aconteça. Ele deve ser viável, também, economicamente, ou seja, não deve comprometer os lucros do Estado ou organização, posto que o sistema capitalista elimina tudo que prejudica a acumulação intensiva de capital.

A cidade deve receber atenção especial, já que ela interfere constantemente no ecossistema. A iniciativa de desenvolvimento sustentável deve começar com as grandes cidades, por serem elas as que mais poluem e degradam o meio ambiente.

Deve-se ter consciência de que o desenvolvimento urbano sustentável não é um modelo ideal de desenvolvimento a ser atingido, mas, acima de tudo, um processo a ser implantado (SCHUSSEL, 2004). Logo, a iniciativa de combater os problemas ambientais deve envolver todos, de governo à sociedade, para que se possa conseguir uma maior eficiência.

2.1. Desenvolvimento ambiental nas cidades

O espaço urbano concentra a maioria das atividades humanas. Isso tem gerado grandes impactos ambientais. Para combater o problema, as cidades estão procurando criar condições para desenvolver a sustentabilidade local, que garantirá qualidade de vida às gerações futuras.

Nesse contexto, é importante dar atenção ao modo pelo qual as atividades estão distribuídas na área urbana. As formas de uso e ocupação do solo são fundamentais para a distribuição da densidade populacional e, por esse motivo, devem ser bem gerenciadas. Para que isso não se torne um problema, é necessário criar regras para organizar a ocupação do

espaço, levando em conta a taxa de permeabilidade do solo, o aproveitamento do espaço e os recuos e afastamentos obrigatórios das construções, entre outros. (LIMA; KRUGÜER, 2004).

As cidades têm um alto nível de poluição, devido às mudanças que sofrem em seu território e à grande concentração de pessoas. As mudanças estruturais consistem na retirada da vegetação original e na alteração da topografia local, por meio da construção de prédios, da abertura e pavimentação de ruas, etc. Todos esses fatores alteram significativamente o clima da região. A poluição gerada pelo elevado número de pessoas ocorre em várias áreas. As mais comuns e que trazem maiores prejuízos ao ambiente são a hídrica, a atmosférica e a relacionada aos resíduos sólidos.

A poluição hídrica pode ser combatida com o tratamento do esgoto doméstico e com a intensa fiscalização nas indústrias, as quais, geralmente, eliminam substâncias tóxicas nos rios. Nesse caso, as empresas devem ser obrigadas a tratar os resíduos antes de jogá-los no ambiente.

A poluição atmosférica traz sérios danos à saúde, os quais geralmente estão relacionados ao sistema respiratório. Esse tipo de poluição é causado, principalmente, pela emissão de gases nocivos do escapamento dos veículos e das chaminés das fábricas. O problema pode ser combatido de acordo com as suas causas. Com relação aos automóveis, é possível criar, como medida paliativa, um sistema de rodízio.

No entanto, o mais eficiente seria desenvolver um bom planejamento urbano, que distribuisse os serviços necessários à população em toda a área da cidade, diminuindo, assim, a necessidade de utilizar automóvel.

Por outro lado, no caso das indústrias, devem existir leis que obriguem esses estabelecimentos a colocarem filtros em suas chaminés, para diminuir a emissão de gases tóxicos. Além disso, é importante delimitar áreas para a localização da atividade industrial. O correto seria implementá-la fora do perímetro urbano, levando em conta a direção predominante dos ventos.

A poluição ocasionada pelos resíduos sólidos é o grande problema da maioria das cidades. “*O volume de lixo produzido (...) varia em função da renda familiar, educação, hábitos de consumo, etc.*” (LIMA; KRÜGER, 2004, p.14). Nesse contexto, devem ser realizados estudos para estabelecer a quantidade média de lixo produzido pela população e, de acordo com a capacidade de coleta local, deve ser fixado um número máximo de residências na região. Isso contribuiria para o devido tratamento do lixo. Também seria importante que existisse um programa de reciclagem, para aumentar a vida útil dos aterros sanitários.

Segundo Lima e Krüger (2004), os efeitos mais nocivos do lixo doméstico com relação ao meio ambiente ocorrem em áreas de invasão. Nesse caso, a melhor saída seria regularizar essas áreas e implantar um programa de coleta e reciclagem do lixo. Entretanto, para que essas medidas realmente funcionem, urge que o governo local desenvolva políticas de conscientização e educação ambiental.

3. A questão ambiental em Curitiba

O crescimento populacional e o aumento da desigualdade social acarretaram sérios problemas sociais para as cidades. “*A urbanização acelerada dos países pobres fará a população das cidades superar a do campo por volta de 2006 pela primeira vez na história*” (FERREIRA, 2004, p.24). Esse processo aumentará o grau de miséria no mundo, principalmente, nos países em desenvolvimento.

Várias cidades já incluíram a questão do meio ambiente nas suas estratégias de gestão. No caso de Curitiba, a população é conscientizada e convidada a participar das políticas públicas ambientais. Curitiba relacionou suas políticas de gestão ambiental ao adequado uso

do solo e ao transporte público. Com isso, a cidade destacou-se e tornou-se exemplo de gestão ambiental.

Com relação ao uso do solo, a cidade criou vários parques com imensa área verde que serve para captar chuva. Foi criada a Cidade Industrial de Curitiba que concentra grande parte das indústrias em uma área que não prejudica o resto da cidade, porque os ventos sopram predominantemente para sudeste e afastam a poluição da cidade.

Curitiba utiliza um sistema de transporte adaptado. Além de ser mais barato, a sua implementação não trouxe muitos impactos, visto que foram aproveitadas as ruas já existentes, desapropriando poucos imóveis.

Os problemas ambientais e suas soluções devem ser discutidos nas cidades. Porém, é importante que seja levada em conta a questão ambiental no mundo. Sendo assim, as soluções propostas devem ser mais abrangentes e eficazes.

Os prefeitos que assumiram Curitiba nos últimos anos utilizaram estratégias semelhantes de gestão com o objetivo de divulgar a cidade e, com isso, inseri-la no mercado mundial de cidades. Todos eles fizeram uso do "marketing" para atrair investimentos.

Grandes obras denominadas como de "Primeiro Mundo" são realizadas e divulgadas nas escalas local, nacional e mundial. Isso faz com que a cidade se desenvolva incrementando a economia local. Todavia, o crescimento fez com que o custo de vida na área central da cidade aumentasse, o que gerou o movimento urbano com sentido à periferia. A população de baixa renda não tinha como se manter na área central, que está cada vez mais valorizada, em decorrência das obras e investimentos realizados nessa região. (SANCHES, 2003).

A idéia de cidade perfeita para viver, que é divulgada pela mídia sob vários títulos, incentiva a vinda de pessoas, de outros estados para Curitiba, em busca de melhores condições de vida. Esse é um outro fator que colabora para o crescimento da população nas regiões periféricas e para a ampliação da pobreza.

Sendo assim, o governo criou programas para atenderem a essa população carente. Dois programas de destaque são o "Câmbio Verde" e a "Compra do Lixo". Com eles, é possível amenizar a falta de recursos das áreas carentes, auxiliando na alimentação das pessoas.

Ambos os programas estão relacionados ao meio ambiente e são utilizados para promover a cidade como "Capital Social" e "Capital Ecológica". Esse tipo de iniciativa não é diferente de outras cidades que procuram destaque.

O desenvolvimento sustentável é a "receita" para que as cidades recebam a atenção do mundo. Um dos veículos para o reconhecimento nessa área são os prêmios patrocinados pela ONU com relação à preservação e recuperação ambiental. Com isso, as cidades podem inclusive criar outro título, agora, relacionado à qualidade de vida.

3.1. Programa "Compra do lixo"

O programa "Compra do lixo" começou em 31 de janeiro de 1989. Ele foi implementado pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) com o objetivo de amenizar os problemas ambientais de regiões carentes e de difícil acesso, onde não havia coleta de lixo.

Antes do programa, o lixo costumava ser depositado a céu aberto. Por esse motivo, essas regiões apresentavam um alto índice de doenças causadas por moscas, ratos e outros vetores relacionados à sujeira. As crianças eram as mais prejudicadas por serem mais vulneráveis às doenças. Além disso, essas áreas eram desprovidas de saneamento básico.

Com a aplicação do programa, a PMC conseguiu limpar as áreas que serviam de depósito para o lixo, em um curto período de tempo, diminuindo as doenças. Esses locais, já limpos, foram transformados em hortas comunitárias, que auxiliam na alimentação das famílias.

Para implementar o programa, a PMC estimula a criação de uma Associação de Moradores para organizar a comunidade local, o que incentiva a participação dos cidadãos do município na solução dos problemas da região.

A prefeitura instala uma caçamba num local estratégico e fixo para que o lixo possa ser depositado, distribuindo sacos de lixo para a população armazenar adequadamente os resíduos, nos intervalos de coleta.

No início do programa, as pessoas recebiam um VT (vale transporte) para cada saco de lixo depositado na caçamba.

Em julho de 1991, essa realidade mudou. Ocorreu uma supersafra de produtos hortigranjeiros produzidos na Região Metropolitana de Curitiba. Os pequenos produtores estavam com grande dificuldade para vender o excedente da produção e, a cada dia, acumulavam mais prejuízos. A prefeitura identificou nessa situação uma possibilidade de ajudar no escoamento da safra e, ao mesmo tempo, enriquecer a alimentação das famílias carentes. A partir desse período, o lixo passou a ser trocado por alimento.

O sistema de pagamento funciona da seguinte maneira:

O morador que depositar na caçamba de 1 a 4 sacos de lixo, com 8 a 10 kg cada, recebe uma "sacola simples" com um produto no valor de R\$ 0,53. A sacola pode conter ovos, maçãs, banana, repolho, etc.

Já o morador que colocar 5 sacolas ou mais ganha uma "sacola composta" no valor de 5X R\$ 0,53 que pode conter arroz, feijão, mel, batata, cenoura, cebola, alho, doce em pasta, etc.

A escolha dos produtos acontece pela época e pela demanda de mercado e são distribuídos de acordo com o seu valor energético e nutritivo.

A Associação de Moradores recebe 10% do valor de cada saco de lixo depositado na caçamba. O destino dos recursos é definido pela própria comunidade de acordo com as suas necessidades.

Atualmente, o programa atende a 41 comunidades e conta com a participação dos seguintes órgãos:

- a) Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
- b) Secretaria Municipal de Abastecimento;
- c) Federação Paranaense das Associações dos Produtores Rurais (FEPAR);
- d) Fundação de Associação Social (FAS).

3.2 Programa “Câmbio Verde”

Criado em junho de 1991, o Programa “Câmbio Verde” é um produto oriundo dos Programas “Compra do Lixo” e “O Lixo que não é Lixo”. O “Câmbio Verde” é um programa que possibilita a troca de materiais recicláveis por produtos hortifrutigranjeiros de época, em vários pontos de troca espalhados pela cidade.

Conforme a SMMA, os pontos de troca estão localizados em pátios de supermercados, órgãos municipais, associações de moradores, entre outros. O material recolhido nesses pontos de troca é enviado à Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos Recicláveis ou a depósitos credenciados, para ser separado, estocado e vendido.

Esse programa, que já beneficiou mais de 7000 pessoas, visa a:

- a) incentivar os moradores a separarem o lixo orgânico do inorgânico;
- b) promover o reforço alimentar das famílias mais carentes.

4. Os resultados dos programas

Os programas ambientais desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba têm tido ótimos resultados em várias áreas. A limpeza da cidade e o aumento da reciclagem de materiais são apenas alguns deles.

A arrecadação de resíduos aumentou nos últimos anos. Com o Programa “Compra do Lixo”, foram arrecadadas 2269 toneladas de resíduos, em 1990, primeiro ano de atuação. Três anos depois, em 1993, o programa obteve seu melhor resultado, com 7502 toneladas e, em 2005, dado mais recente, a arrecadação foi de 2024 toneladas (Ver gráfico 1).

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba

O Programa “Câmbio Verde” arrecadou, em 1991, ano em que ele foi implementado, 427 toneladas de lixo reciclável. Alcançou seu auge em 1999, com 4358 toneladas e, em 2005, arrecadou 2024 toneladas (Ver gráfico 2).

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba

Entretanto, apesar de os dados numéricos serem bastante significativos, os melhores resultados não são expressos por números. Com uma gestão voltada para a questão ambiental, Curitiba destacou-se entre as outras cidades e passou a ser conhecida mundialmente.

O conceito da cidade foi fortalecido e ela passou a concorrer com outras consideradas de primeiro mundo, como Barcelona. Uma das mais recentes conseqüências dessa repercussão foi a escolha de Curitiba para sediar a Convenção da ONU sobre Biodiversidade e Biossegurança, noticiada em todo o mundo.

5. Considerações finais

Curitiba enfatiza bastante o seu planejamento urbano, inclusive criando áreas receptoras de chuva, as quais são eficientes, pois evitam os alagamentos. No entanto, às vezes, esse planejamento é alterado de acordo com a vontade de uma minoria que lucra com isso. A imagem passada para a população por meio do "marketing" é a do desenvolvimento (que trará consigo mais empregos estendendo o benefício da mudança a todos), mesmo que isso não se cumpra.

Sendo assim, o *city marketing* faz com que as pessoas tenham orgulho de sua cidade. Dessa forma, ele alcança seu objetivo que é o de evitar resistências enfocando os benefícios. As propagandas de cidade nunca vão enfatizar as dívidas adquiridas com o desenvolvimento.

Mediante estratégias de divulgação, Curitiba é colocada como exemplo para as outras cidades. Todavia, muitos projetos aplicados com sucesso na capital paranaense são inviáveis em outros lugares que apresentam realidades diferentes. Mesmo assim, a cidade é colocada como modelo em várias áreas, pois o objetivo é fazer tudo para que ela ganhe repercussão internacional.

As políticas públicas relacionadas ao planejamento urbano são a grande estratégia para se chegar a um desenvolvimento sustentável.

Com esforço e planejamento, é possível conciliar o crescimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população, desde que as medidas tomadas durante esse processo tenham como meta a sustentabilidade no espaço das cidades.

Referências

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso futuro comum**. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991.

FERREIRA, L. C. Cidades, sustentabilidade e risco. **Desenvolvimento e meio ambiente**: edição da UFPR, Curitiba, n. 9, p. 23-24, 2004.

LIMA, P. R. ; KRÜGER, E. L. Políticas públicas e desenvolvimento urbano sustentável. **Desenvolvimento e meio ambiente**: edição da UFPR, Curitiba, n. 9, p. 09-21, 2004.

MALTHUS, T. R. **Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática**. São Paulo: Nova cultural, 1996.

OLIVEIRA, G. B. **Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento**. Curitiba: FAE, 2002, p.37-48.

SANCHEZ, F. **A reinvenção das cidades para um mercado mundial**. Chapecó: Argos, 2003.

SCHUSSEL, Z. das G. L. O desenvolvimento urbano sustentável – uma utopia possível?
Desenvolvimento e meio ambiente: edição da UFPR, Curitiba, n. 9, p. 57-67, 2004.

SOUZA, N. J. **Desenvolvimento econômico**. São Paulo: Atlas, 1993.